

Creative Synergies: Human Agency and Machine Autonomy in Generative Art

Julia Santos Barbosa¹
juliasantosbarbosa@usp.br
Profa. Dra. Clarissa Ribeiro²
almeida.clarissa@gmail.com

Resumo

Este artigo investiga a relação em transformação entre criatividade, inteligência artificial generativa e autoria dentro de uma estética regenerativa. Com base no conceito de Emanuele Arielli sobre a transição das ferramentas para a autoria, analisa como plataformas como KREA.AI, HEDRA e Houdini mediam o processo artístico. A pesquisa se apoia em experimentações práticas na disciplina de Computação Gráfica, explorando ciclos de retroalimentação entre intervenção humana e respostas da máquina. Utilizando Houdini, foram gerados padrões com movimentos circulares e espirais por meio de sistemas de nós como VEX e VOPs. O estudo propõe a IA como parceira criativa colaborativa, discutindo seu papel na reconfiguração da agência artística e refletindo sobre os limites e possibilidades do fazer artístico com inteligências gerativas.

Palavras-chave: IA generativa, criatividade, autoria, estética regenerativa, expressão artística, ciclos de retroalimentação.

Abstract

This article investigates the evolving relationship between creativity, generative artificial intelligence, and authorship within a regenerative aesthetic. Based on Emanuele Arielli's concept of tools transitioning toward authorship, it analyzes how platforms like KREA.AI, HEDRA, and Houdini mediate contemporary artistic processes. The research draws on practical experiments conducted in a Computer Graphics course, exploring feedback cycles between human intervention and machine-generated outcomes. Using Houdini, patterns based on circular and spiral motions were created through node-based systems such as VEX and VOPs. The study proposes AI as a collaborative creative partner, discussing its role in

¹ Julia Santos Barbosa é artista visual e graduanda em Bacharelado e Licenciatura em Artes Visuais pelo Departamento de Artes Plásticas da ECA-USP. Atualmente, desenvolve uma iniciação científica sobre a técnica da roscopia em filmes animados. Desde então, atua como membro do Grupo de Pesquisa liderado pela Profa. Dra. Silvia Laurentiz, investigando as relações entre animação, tecnologia e processos de imagem em movimento.

² Clarissa Ribeiro é professora da USP e vice-líder do grupo Realidades. Doutora pela ECA-USP, com estágio no Planetary Collegium (Reino Unido), realizou pós-doutorado Fulbright no Art|Sci Center da UCLA. Foi Senior Lecturer no Roy Ascott Studio (2022–2024). Sua pesquisa cruza arte, ciência e tecnologia. Participa de conferências internacionais e atua como parecerista nos periódicos Technoetic Arts e Leonardo Journal.

Introdução

Este artigo investiga a dinâmica em transformação entre artistas e ferramentas de inteligência artificial generativa, com foco na interseção entre agência do usuário, autonomia tecnológica e criatividade. Emanuele Arielli, no Capítulo 8: De Ferramentas a Autores, propõe uma compreensão ampliada das ferramentas — não apenas como extensões mecânicas, mas como parceiras ativas nos processos criativos. Historicamente, instrumentos como cinzéis, pincéis e câmeras funcionaram como extensões da estética humana, ampliando nossa capacidade de moldar, capturar e externalizar ideias. Arielli destaca que essas ferramentas operam dentro de um ciclo de retroalimentação, em que mente, mão e artefato estabelecem um diálogo contínuo.

Nesse contexto, as ferramentas de IA generativa representam uma inflexão significativa. Elas não apenas executam comandos pré-definidos, mas atuam como agentes semi-autônomos em processos criativos. Arielli categoriza esse tipo de interação por níveis de autonomia, sendo plataformas como KREA.AI e Houdini exemplos de uma autonomia de Nível 3 — em que artista e ferramenta engajam-se numa criação colaborativa, na qual a IA propõe caminhos e possibilidades que estimulam a imaginação do criador, instaurando uma sinergia produtiva.

Essa integração desafia fronteiras tradicionais da autoria. À medida que a IA generativa se torna mais autônoma, sua capacidade de propor, refinar e iterar resultados estéticos coloca em questão a ideia do artista como único “autor”, deslocando a criação para um sistema co-criativo. As reflexões de Arielli ajudam a situar as implicações dessa virada, evidenciando que o processo estético sempre foi uma prática estendida — um entrelaçamento iterativo entre cognição humana e mediação tecnológica.

As ferramentas de IA utilizadas neste estudo expandem esse ciclo iterativo ao incorporar processos algorítmicos capazes de reinterpretar dados culturais preexistentes. As transformações geradas refletem não apenas o potencial criativo

desse sistemas, mas também seus limites: embora democratizem o acesso a métodos criativos sofisticados, podem induzir à homogeneização das formas, ao dependerem de bancos de dados culturais treinados previamente. Isso levanta questões críticas sobre o equilíbrio entre ampliação da criatividade e erosão da originalidade.

Como Arielli sugere, ferramentas como a IA generativa não rompem com a criatividade humana — elas a amplificam. Assim como telescópios expandiram nossa visão do cosmos, os algoritmos expandem nossa imaginação estética. Ainda assim, o papel do artista permanece central: é a intuição, o julgamento e o engajamento interativo com a ferramenta que orientam a criação de obras significativas e originais. Essa dinâmica reafirma a importância da agência humana numa era marcada por ferramentas cada vez mais inteligentes.

Ferramentas e Estratégias

Iniciou-se o processo utilizando o Houdini, uma ferramenta amplamente reconhecida por suas capacidades de manipulação matemática e procedural. Por meio do Houdini, foi gerado um espirógrafo — uma estrutura visual que permite a exploração de formas complexas e padrões repetitivos. O espirógrafo, neste contexto, não é apenas um exercício formal, mas um campo de experimentação onde a imagem emerge de parâmetros matemáticos que, ao serem manipulados, produzem variações infinitas de uma mesma composição. Isso abre espaço para uma discussão sobre o papel do operador na criação visual: a máquina gera, mas é a mão humana que programa e escolhe.

A geração de um espirógrafo utilizando trigonometria envolve o uso de algoritmos matemáticos para a criação de padrões baseados em trajetórias e transformações geométricas. Um espirógrafo se assemelha a um padrão espiralado, mas é construído em três dimensões, envolvendo esferas e rotações.

O Houdini opera por meio de um sistema procedural baseado em nós para o controle de geometrias. No caso específico do espirógrafo, utilizam-se os nós VEX (linguagem de script do Houdini) ou VOPs (Visual Operator Networks) para implementar as funções matemáticas que descrevem trajetórias circulares ou espirais.

Fórmulas como círculos paramétricos definem a trajetória tridimensional. A fórmula utilizada neste caso foi:

$$x = (R_s - rR) \cdot \cos tA + dP \cdot \cos\left(\frac{R_s - rR}{rR}\right)tA$$

$$y = (R_s - rR)\sin tA - dP\sin\left(\frac{R_s - rR}{rR}\right)tA$$

$$z = (R_s - rR)\sin tA - dP\sin\left(\frac{R_s - rR}{rR}\right)tA \cos aX.tA$$

Animação e Renderização

Os valores das variáveis foram animados ao longo do tempo para gerar variações nos padrões, produzindo trajetórias atribuídas a pontos dentro de um sistema procedural. Uma vez gerada a base, tornou-se possível aplicar variações adicionais — como mudanças de cor baseadas na posição (gradiente), expansão tridimensional (usando fractal noise), ou intersecções geométricas — com o intuito de enriquecer o resultado visual. No entanto, para este projeto, optou-se por preservar o desenho original com alterações mínimas, a fim de manter a integridade conceitual da forma inicial.

Na versão apprentice do Houdini, a opção de renderizar animações diretamente como arquivos de vídeo não está disponível; em vez disso, as imagens são renderizadas como quadros individuais. Essa limitação, presente tanto na versão gratuita do Houdini quanto em outras ferramentas de IA de acesso livre, impede o uso direto de vídeos como referência visual. Apesar dessa restrição, o projeto alcançou um resultado satisfatório por meio da utilização dos quadros exportados isoladamente.

Houdini

Figura 01. Quadro do espirógrafo renderizado no Houdini (Imagem do autor)

Após a fase de criação no Houdini, o trabalho prosseguiu com a plataforma KREA.AI, aprofundando a relação entre os quadros da animação do espirógrafo e sua interpretação por uma inteligência artificial generativa. A KREA.AI utiliza modelos de difusão — algoritmos especializados em criar imagens refinadas a partir de descrições textuais — que operam por meio do refinamento progressivo de uma imagem, partindo de ruído aleatório até atingir composições visuais coerentes, com base em padrões apreendidos durante o treinamento.

O processo começa com a leitura, por parte da IA, do conteúdo visual da imagem em conjunção com o prompt textual, gerando padrões visuais que se alinham com o conceito descrito. Elementos como forma, composição, paleta cromática e textura são extraídos e reorganizados durante esse processamento. O operador tem a capacidade de influenciar o resultado final ajustando o peso da imagem de referência, o que afeta diretamente o grau de aderência da nova imagem à proposta original.

O prompt textual é convertido em vetores numéricos utilizando embeddings, representações matemáticas das palavras. O modelo de IA interpreta esses vetores como um conjunto de “instruções criativas” e busca fundi-los com as características visuais da imagem de referência. Esse processo permite à IA expandir os significados do texto, gerando novos padrões visuais a partir de uma única ideia inicial.

A KREA.AI introduz, assim, uma nova camada de transformação visual ao reinterpretar os quadros da animação, criando variações imagéticas por meio de redes neurais. A imagem gerada não é apenas uma evolução formal da anterior, mas uma verdadeira transfiguração perceptiva. A capacidade da IA de reinterpretar e

gerar variações complexas a partir de um prompt simples enriquece o processo criativo, oferecendo uma colaboração dinâmica entre a intenção humana e a imaginação algorítmica.

Essa parceria expande as fronteiras da expressão artística tradicional, desafiando nossas percepções e abrindo caminhos para novas possibilidades no campo da criação visual.

Figura 02. Imagens geradas na KREA.AI (Imagem do autor)

Figura 03. Captura de tela da geração de imagem na KREA.AI (Imagem do autor)

Uma massa orgânica e surreal em crescimento. O material parece vivo, contorcendo-se e se espalhando para fora em uma dança intrincada. A textura é rica e complexa, com transições suaves, conferindo à imagem uma atmosfera de outro mundo, quase alienígena. Os tentáculos se expandem em várias direções — alguns se estendem como vinhas, outros se curvam sobre si mesmos, adicionando profundidade e dinamismo à estrutura orgânica.

A impressão geral é a de uma massa viva e em evolução, pulsando com vida e movimento. A IA utilizada oferece controles que permitem ajustar como a imagem de referência e o texto influenciam o resultado final. Além do peso da imagem e do prompt, é possível incluir estilos e parâmetros específicos, enriquecendo a imagem com elementos como “iluminação dramática”, “em estilo surrealista”, “traços de desenho a tinta”, entre outros. Para esta peça, foi utilizado o efeito #gsslicarjz.

A KREA.AI não foi usada para gerar o vídeo, pois a função que permite combinar diretamente vídeo e prompt está disponível apenas para usuários com licença paga. As tentativas de criar um vídeo a partir dos quadros gerados pela própria ferramenta não resultaram em um produto satisfatório, apresentando diversas inconsistências, como partes desconectadas da imagem.

Utilizei também a plataforma KlingAI para gerar uma pequena animação a partir das imagens criadas na KREA. Nesse caso, a IA atua como coautora, e o processo contínuo de geração e interação entre quadros produz um resultado que transcende o controle inicial e a imaginação do artista. Trata-se de um exercício de confiança na ferramenta e em sua capacidade de expandir o conceito original em direção a novos territórios estéticos.

Figura 04. Captura de tela da geração de imagem na KLING.AI (Imagem do autor)

Explorando o ElevenLabs para Geração de Áudio

Para finalizar o projeto, utilizei o mesmo prompt empregado na geração das imagens e do vídeo para criar uma peça sonora na categoria de efeitos sonoros. A ferramenta gerou quatro opções, das quais selecionei aquela que mais se harmonizava com o resultado visual. O áudio escolhido foi posteriormente refinado para alinhar-se com a natureza orgânica e evolutiva das imagens, intensificando a experiência imersiva.

Explorando o Clipchamp para Edição de Vídeo

Dando continuidade ao uso de ferramentas de código aberto, utilizei o Clipchamp para a edição final do vídeo. Essa ferramenta permitiu combinar os componentes gerados — áudio e imagem — em uma animação coesa. O processo de edição envolveu o alinhamento dos quadros, trilha sonora e elementos visuais para criar uma sequência fluida e envolvente que captasse o crescimento surreal e orgânico da obra.

Figura 05. Captura de tela da edição no Clipchamp (Imagem do autor)

Autonomia Nível 3

No contexto deste artigo, as estratégias adotadas no processo criativo — envolvendo ferramentas, softwares e sistemas de IA generativa — refletem a transformação contínua da interação entre humanos e máquinas, podendo ser analisadas a partir da proposta teórica de Emanuele Arielli, especialmente no que se refere à IA no Nível de Autonomia 3 (IA como Colaboradora). Conforme argumenta Arielli, estamos ultrapassando o modelo tradicional de ferramenta-instrumento em direção a uma relação mais dialógica, interativa e cocriativa. As plataformas de IA utilizadas neste projeto — como Houdini, KREA.AI e Kling AI — exemplificam essa transição ao possibilitar um processo artístico em que a máquina deixa de ser um instrumento passivo para se tornar agente ativo na jornada criativa.

O uso do Houdini, por exemplo, marca o início do processo com a geração do espirógrafo, baseada em fórmulas matemáticas e algoritmos procedurais. Nesta etapa, a ferramenta atua dentro do Nível de Autonomia 1 (IA como Ferramenta): embora automatize tarefas específicas (como a construção de geometrias complexas), o controle da direção artística e das decisões finais permanece exclusivamente humano.

À medida que o processo avança, a função da IA se complexifica — especialmente com a introdução da KREA.AI. Neste estágio, a IA opera como Consultora (Nível de Autonomia 2): passa a interpretar e transformar visualmente os quadros do espirógrafo, com base em prompts textuais e imagens de referência. A

intervenção humana orienta a IA, mas o sistema já assume um papel mais ativo, oferecendo sugestões visuais e caminhos criativos alternativos.

Na etapa final, com o uso do Kling AI, atinge-se o Nível de Autonomia 3, em que a relação entre humano e máquina se torna verdadeiramente colaborativa. A IA não apenas gera imagens, mas estrutura, junto ao artista, a animação final. O Kling AI propõe direções estéticas que muitas vezes extrapolam a intenção original do criador humano, instaurando uma troca fluida de influências. Suas sugestões — sobre estilo, paleta cromática ou composição visual — não são produtos acabados, mas possibilidades que o artista seleciona, refina e ressignifica, configurando uma relação simbiótica na qual ambos, humano e máquina, contribuem significativamente para o resultado.

Essa abordagem ressoa com a noção apresentada por Arielli de coautoria, em que a IA deixa de simplesmente obedecer a comandos predefinidos para se tornar uma instância propositiva. Nesse nível, artista e IA tornam-se cocriadores, e as respostas algorítmicas funcionam como estímulos à imaginação humana, ampliando os limites da obra. A integração do áudio gerado com ElevenLabs reforça essa dinâmica, ao mostrar como a IA também participa da dimensão sonora, agregando mais uma camada à experiência sensorial da peça.

O vídeo final, editado com Clipchamp, condensa os diversos elementos gerados pelas ferramentas de IA, revelando o caráter interativo e complexo da colaboração criativa.

Assim, por meio do uso dessas plataformas generativas, o processo artístico transcende a mera automação e se transforma em uma parceria interativa e dinâmica. A obra resultante encarna as complexidades do Nível de Autonomia 3, conforme descrito por Emanuele Arielli, onde a IA emerge como colaboradora ativa — capaz de propor conteúdos originais que impulsionam o artista além de sua visão inicial, dentro de um campo contínuo de trocas e refinamento mútuo.

Considerações Finais

No contexto deste estudo, a experiência com ferramentas de código aberto e plataformas de inteligência artificial revelou o potencial criativo da integração de múltiplas tecnologias em um processo artístico interdisciplinar. O Houdini

destacou-se como um meio eficaz de exploração formal a partir de parâmetros matemáticos, enquanto KREA.AI e KLING AI trouxeram novos sentidos visuais e transformações aos quadros gerados. No entanto, limitações como as restrições de licenciamento e inconsistências na geração de vídeo evidenciaram o papel essencial da intervenção humana na mediação criativa e na curadoria dos resultados. A inclusão da plataforma ElevenLabs para a criação de trilhas sonoras complementou a natureza multimodal da obra, unificando componentes visuais e sonoros em uma experiência coesa, viabilizada pelo uso da plataforma aberta Clipchamp.

Este estudo demonstra como a convergência de ferramentas digitais redefine a prática artística, desestabilizando os limites entre autoria e colaboração humano-máquina. Nesse contexto, a IA atua como assistente — amplificando a expressão humana, potencializando a criatividade e estimulando um diálogo interativo que expande os horizontes da imaginação. Embora o processo de criação tenha sido profundamente transformado por essas tecnologias, as decisões que conduziram cada etapa do projeto foram tomadas por quem está por trás da tela. Intenção, escolhas e interações com as ferramentas foram todas executadas por meio da agência humana e estão inscritas tanto no processo quanto no resultado final. O foco desloca-se da execução técnica para a conceituação, refletindo um cenário contemporâneo em que a autoria se ancora mais na visão do artista do que em sua destreza manual.

O equilíbrio entre a contribuição humana e a autonomia da máquina não é apenas uma questão técnica, mas também filosófica e jurídica. Essa discussão evidencia a importância de uma abordagem consciente na integração da IA aos processos criativos, garantindo que essas ferramentas ampliem — e não substituam — o potencial humano. As dimensões filosóficas dessa colaboração emergem na ideia de uma aliança tecno-humana, em que engenhosidade humana e inteligência algorítmica convergem para cocriar além das fronteiras tradicionais.

Além disso, esta experimentação levanta questões importantes sobre o acesso democrático às tecnologias de ponta. O uso de ferramentas de código aberto não apenas democratiza a participação de agentes criativos diversos, mas também desafia as hierarquias tradicionais da criação visual, permitindo que qualquer pessoa — independentemente de sua formação ou origem — possa explorar e criar com recursos avançados. Isso se alinha à crescente percepção de que, na era da IA, o

acesso à tecnologia deve ser universal, promovendo uma criatividade inclusiva que transcenda os limites profissionais convencionais.

Este estudo reforça o potencial transformador da IA como colaboradora criativa e sua capacidade de abrir novos caminhos para a expressão artística. A interação entre humano e máquina nesse processo revela que a tecnologia, quando utilizada de maneira consciente e responsável, pode empoderar artistas a desbravar novas fronteiras — tanto em seus métodos quanto em seus resultados. O futuro da arte na era da IA não reside na supremacia de um sobre o outro, mas na síntese entre criatividade humana e inteligência de máquina — uma parceria capaz de redefinir não apenas a prática artística, mas a própria natureza da criatividade.

Referências

Aielli, E., & Manovich, L. (2024). From tools to authors. In Artificial aesthetics: Generative AI, art and visual media. Retrieved from <http://manovich.net/index.php/projects/artificial-aesthetics-book>

SideFX. (2024). Houdini Engine. Retrieved November 18, 2024, from <https://www.sidefx.com/products/houdini-engine/>

Petty, J. (2024). What is Houdini & what does it do? Concept Art Empire. Retrieved November 18, 2024, from <https://conceptartempire.com/what-is-houdini-software/>

KREA.AI. (2024). Real time editor. Retrieved November 15, 2024, from <https://www.krea.ai/apps/image/realtime>

Villarinho, J. (2024). Krea.ai: Como usar gerador de imagem e vídeo com IA. BusinessIA. Retrieved November 15, 2024, from <https://www.businessia.com.br/ferramentas/krea-ai/>

Lemos, D. A. (2024). Kling AI: Gerador de vídeos mais poderoso do mundo. ia.básico. Retrieved November 18, 2024, from <https://www.iabasico.com/posts/kling-ai-gerador-de-videos-mais-poderoso-do-mundo>

KLING AI. (2024). Creative space. Retrieved November 18, 2024, from <https://klingai.com/image-to-video/83047107>

ElevenLabs. (2024). Sound effects. Retrieved November 12, 2024, from <https://elevenlabs.io/app/sound-effects/generate>

Clipchamp. (2024). Retrieved November 18, 2024, from <https://app.clipchamp.com/>